
LITERATURA E PRÁTICAS DE LETRAMENTO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: ABORDAGENS INCLUSIVAS NA EPT

DOI: 10.5281/zenodo.15829048

Talita de Brito Franco¹

¹Especialização em Docência para EPT – Instituto Federal do Espírito Santo (IFES)

E-mail: talitadbfranco@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7913213536055282>

Gilson Allefy Chaves da Silva²

²Mestre em Educação Profissional e Tecnológica – Instituto Federal do Amazonas (IFAM)

E-mail: gilsonchavesdasilva@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3336397114378747>

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre as práticas de letramento desenvolvidas no contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), com foco na articulação entre literatura, inclusão e formação integral. Para isso, foram analisadas dissertações e teses que investigam estratégias pedagógicas que articulam literatura, letramento e inclusão. Adota-se uma abordagem qualitativa, por compreender que o fenômeno investigado exige um olhar interpretativo sobre os sentidos produzidos nas experiências pedagógicas. Como suporte teórico, foram mobilizados autores como Bakhtin (1997), Freire (1996), Marcuschi (2008), Mantoan (2003) e Ciavatta (2014), cujas contribuições possibilitam articular linguagem, inclusão e formação omnilateral. Os estudos selecionados evidenciam a importância de práticas que promovam a formação crítica dos estudantes, respeitando suas diversidades e potencialidades. A análise aponta para a necessidade de propostas pedagógicas que integrem a literatura como ferramenta de inclusão e desenvolvimento humano na EPT. Defende-se que o avanço das práticas de letramento inclusivo na EPT requer não apenas a valorização da literatura e da diversidade textual, mas o compromisso ético de toda a comunidade escolar com a equidade.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação Profissional e Tecnológica; Letramento; Língua Portuguesa.

1. INTRODUÇÃO

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) tem se configurado como um espaço estratégico para o desenvolvimento de políticas educacionais voltadas à formação integral e à democratização do acesso ao ensino médio no Brasil. Em sua concepção mais ampla, a EPT visa não apenas à qualificação para o mundo do trabalho, mas também à formação crítica e cidadã dos sujeitos.

Nesse contexto, o componente curricular Língua Portuguesa desempenha papel essencial, sendo responsável por promover o letramento dos estudantes e desenvolver habilidades de leitura, escrita e interpretação em diferentes esferas da vida social. A articulação entre práticas de letramento e literatura, portanto, torna-se central para a consolidação de uma

proposta pedagógica que valorize a linguagem como mediação da cultura e da inclusão.

Apesar dos avanços normativos e conceituais, o ensino de Língua Portuguesa na EPT ainda enfrenta desafios relacionados à fragmentação curricular, à ausência de propostas integradoras e, sobretudo, à invisibilização de estudantes com deficiência nos processos pedagógicos. Nesse cenário, refletir sobre abordagens inclusivas para o trabalho com literatura e letramento se apresenta como tarefa urgente. Mais do que garantir o acesso formal ao texto literário, trata-se de assegurar o direito à participação ativa na produção de sentidos e no exercício da autoria, conforme princípios da educação inclusiva e dos direitos linguísticos.

A produção deste artigo se justifica pela necessidade de compreender como práticas de letramento têm sido desenvolvidas na EPT com vistas à formação integral dos estudantes do ensino médio, em especial daqueles com deficiência. Considerando que a literatura e os gêneros discursivos são formas legítimas de expressão e construção identitária, é fundamental analisar experiências pedagógicas que tenham buscado articular esses elementos de forma acessível e transformadora. A partir de uma revisão de dissertações e teses, o artigo pretende mapear práticas, refletir sobre seus fundamentos e apontar caminhos possíveis para uma educação mais equitativa e dialógica.

O objetivo principal do trabalho é apresentar e discutir propostas pedagógicas voltadas às práticas de letramento na EPT, com enfoque em abordagens inclusivas e no uso da literatura como ferramenta formativa. Pretende-se compreender como diferentes autores têm abordado o tema em pesquisas acadêmicas, identificando as estratégias utilizadas, os desafios enfrentados e os efeitos observados na formação dos estudantes. Com isso, o artigo busca contribuir para o debate sobre o papel da linguagem na promoção da inclusão e da equidade educacional.

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo, com base em revisão de literatura acadêmica, especialmente dissertações e teses de programas de pós-graduação em Educação e em Educação Profissional e Tecnológica. A seleção dos trabalhos considerou critérios de relevância temática, vinculação à EPT e abordagem sobre letramento e inclusão. A análise foi orientada pela identificação de propostas pedagógicas, referenciais teóricos utilizados e resultados obtidos. Como suporte teórico, foram mobilizados autores como Bakhtin (1997), Freire (1996), Marcuschi (2008), Mantoan (2003) e Ciavatta (2014), cujas contribuições possibilitam articular linguagem, inclusão e formação omnilateral.

A estrutura do artigo está organizada em cinco seções, além desta introdução. Na seção seguinte, é apresentada a metodologia da pesquisa. Em seguida, realiza-se a revisão de literatura com destaque para dissertações e teses que tratam de práticas de letramento na EPT. A quarta

seção discute criticamente as práticas analisadas à luz dos referenciais teóricos. Por fim, as considerações finais retomam os principais achados da pesquisa e reafirmam a importância de uma abordagem inclusiva e formativa para o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio Integrado.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, por compreender que o fenômeno investigado — as práticas de letramento no contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) — exige um olhar interpretativo sobre os sentidos produzidos nas experiências pedagógicas. Segundo Severino (2007), a pesquisa qualitativa se caracteriza pela análise de processos, significados e relações simbólicas, sendo especialmente apropriada para investigações no campo educacional, onde os dados não são passíveis de mensuração numérica, mas requerem compreensão contextual e reflexiva.

Trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica, centrada na análise de dissertações e teses acadêmicas que abordam práticas de letramento na EPT, com foco em abordagens inclusivas no Ensino Médio. A pesquisa bibliográfica, conforme Marconi e Lakatos (2011), consiste no exame sistemático de publicações científicas já existentes, com o objetivo de conhecer, refletir e reinterpretar os conhecimentos produzidos sobre determinado tema. Esse tipo de pesquisa permite identificar lacunas, convergências e contribuições relevantes para a construção de novos olhares e propostas.

Além de bibliográfica, a pesquisa é também exploratória, pois visa ampliar a compreensão sobre um campo ainda em desenvolvimento na literatura educacional: a articulação entre literatura, letramento e inclusão no âmbito da EPT. A pesquisa exploratória, segundo Marconi e Lakatos (2011), é apropriada para investigações em áreas pouco exploradas, nas quais é necessário levantar dados preliminares e formular hipóteses interpretativas sobre fenômenos complexos.

A coleta de dados consistiu na seleção e leitura criteriosa de dissertações e teses disponíveis em repositórios de universidades federais e institutos federais, especialmente aquelas vinculadas a programas de pós-graduação em Educação e em Educação Profissional e Tecnológica. Foram definidos como critérios de inclusão: (a) o foco em práticas de letramento no ensino médio integrado; (b) o vínculo explícito com abordagens inclusivas; (c) a presença de fundamentação teórica consistente em linguagem, educação e inclusão.

A análise dos trabalhos seguiu uma abordagem documental interpretativa. Segundo

Severino (2007), esse tipo de análise consiste na leitura atenta e crítica dos textos selecionados, com o objetivo de extrair categorias de sentido, identificar estratégias pedagógicas propostas e refletir sobre os efeitos formativos observados. O olhar do pesquisador, nesse processo, é ativo e dialoga com os referenciais teóricos que fundamentam a pesquisa.

Como suporte teórico-metodológico, foram mobilizados os conceitos de letramento como prática social (Street, 1984; Soares, 2003), de linguagem como interação dialógica (Bakhtin, 1997) e de inclusão como processo formativo ético e político (Mantoan, 2003; Freire, 1996). A formação omnilateral, como proposta por Ciavatta (2014), também orienta a leitura das práticas analisadas, permitindo compreendê-las como parte de um projeto educativo integral e emancipador.

Dessa forma, a metodologia adotada neste trabalho permite não apenas o mapeamento de experiências e propostas existentes, mas também uma reflexão crítica sobre seus fundamentos, desafios e contribuições. A opção por uma abordagem qualitativa, bibliográfica e exploratória visa a oferecer subsídios teóricos e práticos para docentes e pesquisadores que atuam na EPT e buscam construir caminhos pedagógicos mais inclusivos e humanizadores.

3. REVISÃO DE LITERATURA: PRÁTICAS DE LETRAMENTO NA EPT

A pesquisa de Ferraz (2024), desenvolvida no Instituto Federal de Alagoas (IFAL), apresenta uma proposta de letramento literário por meio da organização de círculos de leitura em uma biblioteca escolar do Ensino Médio Integrado. A autora propõe a criação de um portfólio de leitura construído pelos próprios estudantes, como forma de registrar impressões, reflexões e produções relacionadas aos textos literários lidos. O destaque da proposta está na valorização do espaço da biblioteca como ambiente pedagógico dinâmico e acessível, no qual os estudantes — especialmente meninas — são protagonistas do processo de construção do sentido literário.

Na dissertação de Meirelles e Coenga (2024), o foco recai sobre as práticas de leitura em uma escola de tempo integral. A pesquisa investiga de que forma o letramento literário tem sido incentivado nas aulas de Língua Portuguesa, com base nas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Programa de Ensino Integral. Os autores observam que, apesar da presença de atividades voltadas à leitura de textos literários, ainda predomina uma abordagem tradicional e desvinculada do cotidiano dos estudantes. A proposta aponta a necessidade de metodologias que priorizem o diálogo, a escuta ativa e a contextualização das práticas de leitura.

A tese de Souza (2023), desenvolvida na Universidade de São Paulo (USP), apresenta uma proposta de integração curricular por meio da literatura, no intuito de superar a fragmentação disciplinar existente na EPT. O autor propõe o uso de textos literários como eixo estruturador de projetos interdisciplinares que dialoguem com os componentes técnicos, humanísticos e científicos. A proposta fundamenta-se na pedagogia histórico-crítica e defende que o texto literário pode funcionar como mediação entre os saberes escolares e as experiências de vida dos estudantes, favorecendo uma formação omnilateral.

No estudo de Castro (2021), a autora analisa práticas pedagógicas bilíngues de letramento voltadas a estudantes surdos no ensino médio, enfatizando o papel da Língua Brasileira de Sinais (Libras) na mediação do acesso ao conhecimento. A pesquisa foi realizada em escolas da rede pública fluminense e destacou a importância de práticas que respeitem a singularidade linguística dos estudantes surdos. O trabalho sugere estratégias pedagógicas que combinem o uso da Libras, da escrita da Língua Portuguesa e de recursos visuais para promover o letramento como prática cultural e não meramente técnica.

Outro aspecto importante presente nas quatro pesquisas analisadas é a ênfase na autoria estudantil como elemento essencial das práticas de letramento. Ferraz (2024) propõe o portfólio como espaço de expressão individual, enquanto Souza (2023) trabalha com projetos interdisciplinares nos quais os estudantes são chamados a produzir textos significativos a partir de problemáticas reais. Já Castro (2021) valoriza a produção de narrativas visuais e bilíngues como formas legítimas de expressão dos sujeitos surdos, e Meirelles e Coenga (2024) enfatizam a importância de permitir aos estudantes a escolha dos textos que desejam ler e discutir.

Em termos de fundamentação teórica, observa-se que todas as pesquisas dialogam com a concepção de letramento como prática social, conforme Street (1984) e Soares (2003). Também se destaca a presença do pensamento de Freire (1996), especialmente nas propostas que envolvem diálogo, autonomia e protagonismo dos estudantes. Souza (2023) e Castro (2021) utilizam, ainda, autores que tratam da pedagogia crítica e da inclusão, como Mantoan (2003), ao passo que Ferraz (2024) e Meirelles e Coenga (2024) se apoiam em Marcuschi (2008) para compreender os gêneros discursivos e a pluralidade textual.

Em relação às metodologias adotadas, as quatro pesquisas utilizam métodos qualitativos, com foco em estudos de caso, pesquisa-ação e análise documental. Essa escolha metodológica revela uma preocupação com a compreensão aprofundada das práticas em contextos reais de ensino, permitindo que as vozes dos estudantes e dos professores sejam ouvidas. Essa escuta ativa, como orienta Freire (1996), é um elemento fundamental para a

construção de práticas de letramento verdadeiramente inclusivas e transformadoras.

Ao relacionar as propostas, percebe-se que há pontos de convergência importantes. Todas elas consideram o texto literário como objeto de formação e não apenas de instrução, e compreendem o letramento como processo contínuo e contextualizado. Além disso, compartilham o compromisso com a inclusão, seja ela de gênero (Ferraz), linguística (Castro), cultural (Souza) ou pedagógica (Meirelles e Coenga). Essa diversidade de focos aponta para a amplitude do conceito de inclusão e para a necessidade de abordagens múltiplas e flexíveis no planejamento didático.

Por outro lado, é possível identificar diferenças significativas entre as propostas. Enquanto algumas estão mais voltadas à reorganização curricular (como Souza), outras concentram-se em intervenções pontuais e localizadas (como Ferraz e Meirelles). Castro, por sua vez, destaca a especificidade de um público historicamente negligenciado, o que confere à sua proposta um grau de inovação importante. As diferenças entre os contextos institucionais e os objetivos das pesquisas também influenciam o alcance das propostas e a sua possibilidade de replicação.

Assim, a revisão das dissertações e teses analisadas permite compreender que práticas de letramento na EPT, quando fundamentadas teoricamente e sensíveis à diversidade dos estudantes, podem efetivamente contribuir para uma formação mais equitativa, crítica e humana. Ao mesmo tempo, revela-se a necessidade de consolidar essas práticas no cotidiano escolar por meio de políticas públicas, formação docente e articulação curricular, de modo que elas deixem de ser iniciativas isoladas e passem a integrar a cultura institucional da EPT.

3.1 Discussão: reflexão sobre as práticas pedagógicas

As práticas de letramento analisadas revelam a existência de esforços significativos para transformar a experiência escolar no âmbito da EPT em uma vivência mais dialógica, crítica e inclusiva. A proposta de círculos de leitura apresentada por Ferraz (2024), por exemplo, oferece aos estudantes a oportunidade de construir sentidos coletivos a partir do texto literário, mobilizando a escuta, a autoria e o respeito às diferentes vozes. Essa perspectiva se alinha à concepção de linguagem de Bakhtin (1997), para quem o discurso é sempre polifônico e atravessado por múltiplas vozes sociais.

Do mesmo modo, a prática de reorganização curricular proposta por Souza (2023) explicita a possibilidade de um trabalho interdisciplinar em que a literatura funciona como eixo integrador. Tal proposta reforça a tese de que a linguagem literária, por sua densidade simbólica

e abertura de sentidos, pode ser o ponto de partida para reflexões sobre questões técnicas, sociais, culturais e éticas. Essa articulação entre literatura, trabalho e ciência recupera o princípio da formação omnilateral defendido por Ciavatta (2014), ao promover a integração entre diferentes dimensões da vida estudantil.

Na pesquisa de Castro (2021), as práticas bilíngues se constituem como dispositivos de ruptura com a lógica homogênea e hegemônica da escolarização. Ao valorizar a Libras e a experiência visual do sujeito surdo como fundamentos pedagógicos, a autora evidencia a necessidade de uma pedagogia da diferença, conforme sugerido por Mantoan (2003). A proposta demonstra que o letramento deve ser pensado a partir da realidade linguística e cultural dos estudantes, e não como adaptação de modelos já prontos. A inclusão, aqui, não é remendo, mas construção partilhada de novos caminhos discursivos.

Meirelles e Coenga (2024) contribuem ao demonstrar que, mesmo em escolas com tempo ampliado e estrutura favorável, práticas de letramento ainda são desafiadas pela reprodução de metodologias tradicionais. A ausência de intencionalidade pedagógica no uso de textos literários é apontada como fator limitante do desenvolvimento crítico dos estudantes. Esse dado confirma a importância do planejamento docente como elemento estruturante de práticas emancipadoras, como defendido por Freire (1996), para quem a prática educativa deve partir da realidade do educando e retornar a ela de modo transformador.

Outro ponto comum entre os trabalhos é a valorização da autoria estudantil como critério de inclusão e de formação crítica. A produção textual, em suas múltiplas linguagens — escrita, oral, visual, bilíngue — é tratada como ferramenta de expressão do sujeito no mundo. Essa perspectiva está em consonância com Marcuschi (2008), que defende os gêneros discursivos como práticas comunicativas que se realizam socialmente e cujas funções devem ser exploradas pedagogicamente. A autoria, nesse contexto, emerge como um ato de posicionamento e reconhecimento do estudante como produtor de cultura.

Embora os trabalhos tragam propostas promissoras, um desafio recorrente é a institucionalização dessas práticas. A maioria das experiências analisadas parte de iniciativas individuais de professores ou projetos pontuais. Isso evidencia uma lacuna entre as diretrizes educacionais que defendem a inclusão e a formação integral, e a efetivação concreta dessas diretrizes no cotidiano escolar. Nesse sentido, reforça-se a ideia de Freire (1996) de que a educação libertadora não se faz apenas por boas intenções, mas exige compromisso político, formação continuada e ação coletiva.

Além disso, é possível observar que, mesmo em propostas bem estruturadas, a

deficiência — seja física, sensorial ou intelectual — ainda é tratada como exceção e não como ponto de partida do planejamento. A proposta de Castro (2021) é a única que parte de um grupo específico (estudantes surdos) como centro da prática pedagógica. As demais, embora abertas à diversidade, não articulam de forma direta a inclusão no planejamento desde sua origem. Tal constatação alerta para a necessidade de consolidar uma pedagogia inclusiva não como ajuste, mas como princípio de concepção curricular.

A formação dos professores aparece como um fator determinante para o sucesso ou a limitação das práticas de letramento na EPT. As experiências mais exitosas são aquelas em que os docentes demonstram domínio teórico sobre os conceitos de letramento, literatura e inclusão, e conseguem articular esses saberes de forma criativa e sensível às necessidades da turma. Esse dado corrobora a defesa de Severino (2007), para quem o conhecimento pedagógico só se realiza plenamente quando dialoga com a prática concreta e com os sujeitos da educação.

A literatura, em todos os trabalhos analisados, é compreendida como forma de humanização, mas também como provocação. Ela instiga, desestabiliza e convida o estudante a reinterpretar o mundo. Essa função crítica da literatura, amplamente reconhecida por Freire (1996) e Bakhtin (1997), deve ser mais explorada na EPT, especialmente quando articulada ao cotidiano dos estudantes e às suas vivências profissionais. O texto literário, quando mediado com intencionalidade inclusiva, tem o potencial de abrir espaço para narrativas marginalizadas e promover uma verdadeira pedagogia da escuta.

Portanto, as práticas de letramento na EPT devem ser pensadas a partir da articulação entre três dimensões: a estética da linguagem (como experiência sensível), a função social do texto (como prática discursiva) e a inclusão como compromisso ético. Os trabalhos analisados indicam caminhos viáveis, ainda que desiguais, para a consolidação de uma prática pedagógica que reconheça a literatura e o letramento como direitos de todos, e não privilégios de alguns. Cabe aos educadores, gestores e formuladores de política pública transformar essas experiências em políticas institucionais consistentes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo refletir sobre as práticas de letramento desenvolvidas no contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), com foco na articulação entre literatura, inclusão e formação integral. Por meio da análise de dissertações e teses acadêmicas, buscou-se compreender como diferentes propostas pedagógicas têm abordado o ensino de Língua Portuguesa no Ensino Médio Integrado, valorizando a linguagem como instrumento de

expressão, autoria e emancipação.

A revisão da literatura evidenciou que há um conjunto significativo de experiências que promovem o letramento de forma contextualizada, crítica e inclusiva. Círculos de leitura, produção de portfólios, projetos interdisciplinares e práticas bilíngues foram algumas das estratégias identificadas nos estudos analisados. Tais práticas mostram que é possível romper com metodologias tradicionais e construir ambientes de aprendizagem mais dialógicos, participativos e sensíveis à diversidade dos estudantes.

Dentre as constatações mais relevantes, destaca-se a importância da literatura como ferramenta pedagógica capaz de integrar os saberes técnicos, científicos e humanos exigidos pela formação omnilateral. Os textos literários, ao despertarem a sensibilidade e a reflexão crítica, revelam-se potentes articuladores entre os mundos do trabalho, da cultura e da subjetividade. Além disso, o estímulo à autoria e ao protagonismo dos estudantes mostrou-se um eixo comum nas experiências analisadas, reafirmando o papel ativo do educando no processo de ensino-aprendizagem.

Contudo, o artigo também identificou desafios recorrentes, como a fragilidade da formação docente em temas como letramento, inclusão e literatura, bem como a dificuldade de institucionalizar práticas pedagógicas inovadoras no cotidiano das escolas. Observou-se que muitas das experiências descritas partem de ações isoladas, o que reforça a necessidade de políticas públicas que garantam apoio, formação continuada e valorização do trabalho docente na EPT.

A partir das reflexões realizadas, é possível afirmar que o objetivo do artigo foi alcançado, pois permitiu identificar, sistematizar e analisar práticas pedagógicas que dialogam com uma concepção de ensino de Língua Portuguesa inclusiva, crítica e comprometida com a formação integral. Os trabalhos analisados mostram que há caminhos viáveis e transformadores sendo construídos, mesmo diante de limitações estruturais e culturais.

Por fim, defende-se que o avanço das práticas de letramento inclusivo na EPT requer não apenas a valorização da literatura e da diversidade textual, mas o compromisso ético de toda a comunidade escolar com a equidade. Que cada estudante, independentemente de suas condições, tenha a possibilidade real de ler, escrever, interpretar e criar — não apenas textos, mas sentidos para sua existência no mundo.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

CASTRO, Mariana Gonçalves Ferreira de. **Análise sobre ensino de Língua Portuguesa para surdos**: um estudo em dois Municípios Fluminenses. 2021. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/nRqbfwkKJ5RRXmGtnCpkqPF>. Acesso em: 3 jun. 2025.

CIAVATTA, Maria. Ensino integrado, a politecnia e a formação omnilateral: por que lutamos? **Trabalho & Educação**, Belo Horizonte, v. 23, n. 1, p. 187–205, jan./jun. 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/9303>. Acesso em: 3 jun. 2025.

FERRAZ, Edileuza Lima. **Letramento literário no Ensino Médio Integrado**: o portfólio de círculos de leitura na biblioteca escolar. 2024. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Alagoas, Maceió, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ifal.edu.br/items/c80c868e-b109-4115-bf49-f1bf5521ae64>. Acesso em: 3 jun. 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

MANTUAN, Maria Teresa Eglér. **Inclusão escolar**: o que é? Por quê? Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. **Gêneros textuais e tipologia textual**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2008.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

MEIRELLES, Erika Silva Alencar; COENGA, Rosemar Eurico. Práticas de leitura e de letramento literário no Ensino Médio de uma escola em tempo integral: um estudo de caso. **Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas**, v. 25, n. 4, p. 824–829, 2024. Disponível em: <https://revistaensinoeducacao.pgsscogna.com.br/ensino/article/view/8969>. Acesso em: 3 jun. 2025.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

SOARES, Magda. **Letramento**: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

SOUZA, Fernando de Oliveira. **Literatura integrando currículos**. 2023. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48138/tde-24012024-145420>. Acesso em: 3 jun. 2025.

STREET, Brian. **Literacy in theory and practice**. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.